

JADID MAKTABLARINING TARBIVAVIY AHAMIYATI (ILMIY-TAHLILY YONDASHUV)

Mamatova Shohruza Komiljonovna

Navoiy innovatsiyalar universteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18530754>

Annotatsiya: Maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadid maktablarining tarbiyaviy ahamiyati ilmiy-tahliliy yondashuv asosida yoritiladi. Jadidchilik harakatining maqsad va vazifalari, usuli jadid maktablarining mazmuni hamda milliy ong va ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishdagi o’rni tahlil qilinadi. Jadid maktablarining jamiyatni ma’rifat orqali yangilashdagi tarixiy roli asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: jadid maktablari, tarbiya, milliy ong, ma’naviy qadriyatlar, usuli jadid.

Аннотация: В статье на основе научно-аналитического подхода раскрывается воспитательное значение джадидских школ, сформировавшихся в Туркестане в конце XIX – начале XX века. Анализируются цели джадидского движения, содержание школ «усули джадид», а также их роль в формировании национального самосознания и духовных ценностей. Обосновывается историческая роль джадидских школ в процессе общественного обновления.

Ключевые слова: джадидские школы, воспитание, национальное сознание, духовные ценности, усули джадид.

Abstract: The article examines the educational significance of Jadid schools that emerged in Turkestan in the late nineteenth and early twentieth centuries using a scientific and analytical approach. It analyzes the goals of the Jadid movement, the structure of usuli jadid schools, and their role in shaping national identity and moral values. The historical role of Jadid schools in social transformation through enlightenment is substantiated.

Keywords: Jadid schools, education, national identity, moral values, usuli jadid.

Kirish. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida yuzaga kelgan jadidchilik harakati jamiyat taraqqiyotini yangicha yoʻnalishga burishga intilgan muhim tarixiy jarayon sifatida shakllandi. Ushbu harakat vakillari mavjud anʼanaviy maktab tizimining zamon talablariga javob bermasligini anglab, ilm-maʼrifat orqali ijtimoiy uygʻonishga erishishni asosiy vazifa deb bildilar. Jadidlar maktabni shunchaki savod chiqarish maskani emas, balki shaxsning dunyoqarashi, axloqiy qiyofasi va ijtimoiy masʼuliyatini shakllantiruvchi muhim institut sifatida talqin etdilar. Ular jamiyat taraqqiyotining poydevori maʼrifatli va milliy ongli avlod tarbiyasida ekanini ilmiy va amaliy jihatdan asoslashga harakat qildilar.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv sharoitida yosh avlod tarbiyasida yuzaga kelayotgan maʼnaviy boʻshliq va ijtimoiy befarqlik muammolari jadid maktablari tajribasini qayta tahlil qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Bu holat davlat taraqqiyoti va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida tarixiy-maʼnaviy merosning ahamiyatini yanada oshiradi. Shu maʼnoda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganidek, “Bugun biz barpo etayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun maʼrifatparvar ajdodlarimizning boy merosi mustahkam poydevor boʻlib xizmat qilishi tabiiydir”, ushbu fikr jadid maktablarining tarixiy ahamiyatini ilmiy asosda oʻrganish jamiyat taraqqiyotining uzviy bosqichlarini anglash va bugungi islohotlar uchun muhim xulosalar chiqarishda katta ahamiyatli ekanligini ifodalaydi.

Natija va muhokama. Jadidchilik harakati Turkiston ijtimoiy hayotida ta'lim va tarbiya sohasida tub burilish yasagan tarixiy-pedagogik hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidlar maktabni faqat savod chiqarishga xizmat qiluvchi muassasa sifatida emas, balki shaxsning jismoniy, aqliy va axloqiy jihatdan har tomonlama kamol topishini ta'minlovchi muhim tarbiyaviy makon sifatida talqin etganlar. Ularning pedagogik qarashlarida jamiyat taraqqiyoti, eng avvalo, ma'rifatli, axloqan yetuk va milliy ongga ega shaxs tarbiyasi bilan uzviy bog'liqlikda asoslab beriladi.

Mazkur g'oyalar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, bu holat davlat siyosati darajasida ham e'tirof etilmoqda. Jumladan, 2023-yil 22-dekabr kuni bo'lib o'tgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev milliy ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish, yosh avlodni ma'naviy yetuk va vatanparvar ruhda tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Ushbu yig'ilishda jadidchilik harakati namoyandalarning fidokorona faoliyati, ularning ilmiy-ma'rifiy merosi va bugungi ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati alohida ta'kidlandi.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, jadidlarning pedagogik qarashlari va amaliy faoliyati zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlari bilan mushtarak ekanini ko'rish mumkin. Bu esa jadidchilik merosini nafaqat tarixiy hodisa sifatida, balki hozirgi ta'lim-tarbiya jarayonini boyituvchi muhim nazariy va amaliy manba sifatida qayta talqin etish zarurligini ko'rsatadi.

Jadidchilik g'oyalarining shakllanishi va keng yoyilishida Ismoilbek Gaspirinskiyning o'rni alohida ahamiyatga ega ekanligi alohida e'tirof etish joyiz sanaldi. Ma'rifatparvarning 1883-yildan boshlab Qrimning Bog'chasaroy shahrida nashr etila boshlagan "Tarjimon" gazetasi orqali butun turkiy-musulmon olamida ma'rifatparvarlik g'oyalarini targ'ib qildi. "Tarjimon" jadidchilik mafkurasining asosiy minbariga aylanib, zamonaviy ta'lim, ilm-fan va taraqqiyotning ahamiyati haqida izchil fikr yuritdi hamda musulmon jamiyatini jaholatdan xalos bo'lishga da'vat etdi. Gaspirinskiy usuli jadid mohiyatini quyidagicha izohlaydi: "...otabobo kunlarindan qolmish milliy maktablarni isloh etmak usuli jadid demakdir, boshqa bir o'quv, boshqa bir maktab demak dagildir". Ushbu ta'rifdan ko'rinadiki, jadidlar an'anaviy maktablarni inkor etishni emas, balki ularni zamon talablari asosida isloh qilishni maqsad qilganlar.

Eski usul maktablarda ta'lim asosan diniy bilimlar bilan cheklanib, dunyoviy fanlar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar e'tibordan chetda qolgan edi. Jadid maktablari esa yangi metodlarni joriy etib, tez va samarali o'qitish, matematika, geografiya, tarix, ona tili, adabiyot kabi fanlarni o'qitish orqali yosh avlodni zamonaviy taraqqiyot yo'liga tayyorlashni ko'zldi. XX asr boshlariga kelib Toshkent, Samarqand, Buxoro va Farg'ona vodiysida usuli jadid maktablarining keng tarqalishi bu harakatning amaliy samaradorligini ko'rsatdi. Jadid maktablari nafaqat ta'lim mazmuni, balki tarbiya konsepsiyasi jihatidan ham an'anaviy maktablardan tubdan farq qildi. Ushbu maktablarda axloqiy tarbiya, vatanparvarlik, ijtimoiy faollik va milliy o'zlikni anglash masalalari alohida e'tiborda bo'lib, tarbiya jarayoni shaxsning jamiyat oldidagi mas'uliyatini shakllantirishga qaratildi.

Jadid pedagogikasida tarbiya masalasi faqat diniy-axloqiy ko'rsatmalar bilan cheklanmay, shaxsni ijtimoiy hayotga faol tayyorlash, unda tanqidiy fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantirishni nazarda tutdi. Bu jihatdan jadidlar tarbiyani jamiyatni yangilashning asosiy omili sifatida talqin etdilar. Ularning fikricha, savodsiz yoki tor dunyoqarashli avlod jamiyat

taraqqiyotini ta'minlay olmaydi. Shu bois ta'lim orqali fikrlovchi, ma'naviy yetuk va zamon bilan hamnafas shaxsni voyaga yetkazish jadidchilikning ustuvor maqsadiga aylandi.

Jadidlar pedagogik qarashlarida o'qituvchi shaxsi ham markaziy o'rin tutadi. O'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki tarbiyachi, ma'naviy yetakchi va jamiyatni isloh etuvchi kuch sifatida ko'rilgan. Xususan, Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida tarbiyani "yo hayot, yo mamot masalasi" sifatida baholab, o'qituvchining axloqiy mas'uliyatini alohida ta'kidlaydi. Jadid ma'rifatparvarning qarshlariga ko'ra, maktabdagi tarbiya millat kelajagini belgilovchi hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etiladi.

Shuningdek, Mahmudxo'ja Behbudiy jadid maktablarini jamiyatni uyg'otish va milliy ongni shakllantirishning eng samarali vositasi deb bilgan. U ta'limni zamonaviy ilm-fan, dunyo tajribasi va milliy qadriyatlar uyg'unligi asosida tashkil etish zarurligini ilgari surdi¹. Behbudiy qarashlarida ta'lim va tarbiya masalasi faqat maktab doirasida emas, balki jamiyatning umumiy madaniy yuksalishi bilan chambarchas bog'liq holda talqin etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidchilik pedagogikasi an'anaviy ta'lim tizimini inkor etmagan holda, uni zamon talablari asosida isloh qilish, ta'lim mazmunini boyitish va o'qitish metodlarini takomillashtirishga qaratilgan. Jadid maktablarida dunyoviy fanlarning joriy etilishi, o'qituvchining tarbiyachi va ma'naviy yetakchi sifatida talqin qilinishi, shuningdek, tarbiyaning ijtimoiy mas'uliyat va vatanparvarlik bilan uzviy bog'lanishi bu harakatning ilg'or pedagogik mohiyatini yaqqol namoyon etadi.

Umuman olganda, jadidchilik harakati Turkiston hududida ta'lim va tarbiya sohasining yangilanishiga asos solgan tarixiy-pedagogik hodisa sifatida baholanadi. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan pedagogik g'oyalar maktabni shaxsni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiluvchi muhim ijtimoiy institut sifatida talqin etishi bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari jadidchilik pedagogikasi zamonaviy milliy ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor tamoyillari — ma'naviy yetuklik, milliy ong, vatanparvarlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish bilan mushtarak ekanini ko'rsatadi. Shu jihatdan jadidlar merosi bugungi ta'lim tizimini boyituvchi muhim nazariy va amaliy manba sifatida ilmiy jihatdan qayta talqin etilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq.-Toshkent: "O'qituvchi", 1992.-B 5
2. O.Abdubaronoyev. Vatanparvarlikka da'vat. // jadid adabiy, ilmiy-marifiy va havftalik kecha gazita// 2024-yil 5-yanvar № 2 (2).
3. D.A.Po'latova. Jadidlarning yoshlar ta'lim-tarbiyasiga oid islohotlari tahlili. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. 41-son_2-to'plam_Mart-2025. B-4.
4. Q.M.Kdirbayev. "Shaxs va jamiyat qadriyatlari transformatsiyasida vorisiylikning roli". "Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar" nomli № 1-sonli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiyasi. 2025-yil, №01-son. 4-6-betlar.

¹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jadidlar-kutubxona/mahmudxoja-behbudiy-tanlangan-asarlar-nilufar-namozova-dunyodan-xabardor-marifatparvar.html>